

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11501706>

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ

Ибрагимова Насиба Абдурасуловна

преподаватель кафедры русской и мировой литературы
ТерГУ, г. Термез

АННОТАЦИЯ

В нашей статье раскрывается проблема развития русской речи учащихся средней школы. Использование занимательного и игрового материала в процессе урока русского языка способствует не только развитию речи, но и мыслительной способности учащихся. С этой целью предлагаются различные виды занимательных игр и методика их проведения.

***Ключевые слова:** лексика, ощущение, значение слов, обучение, сочетаемость, совокупность, позиция.*

В статье рассматриваются

Лексическая сочетаемость обладает рядом функций и прежде всего следующими. Лексическая сочетаемость является способом раскрытия значения слов, иначе говоря – способом семантизации слова в контексте. При изучении лексической сочетаемости основное внимание должно быть направлено на значение сочетающихся слов, например, мягкий в сочетании со словами подушка, перила имеет одно значение (такой, который легко поддаётся, уступает при надавливании, прикосновении и вызывает приятное ощущение – не жёсткий), в сочетании со словами **приговор, наказание**- другое (нестрогий, снисходительный, не суровый), в сочетании со словами **климат, погода, (тёплый)**.

Важное место в обучении русскому языку в национальной аудитории занимает выработка умения правильно выбрать и употребить слово. Чтобы создавать связную нормированную речь, надо не только знать значения слов, но и уметь их соединять, учитывая существующие в языке правила сочетаемости.

Каждое слово в системе языка обладает лексико- грамматическими признаками, которые и определяют особенности его лексической и грамматической сочетаемости. “Правила сочетаемости слов, вся область словосочетаний опирается на лексико-грамматические свойства слов; один из важнейших компонентов этих свойств- лексическая семантика слова”.

Есть определённые правила грамматической сочетаемости слов. Так, глагол **увлекаться** управляет творительным падежом, а глагол **писать** – винительным прямого объекта. Этот аспект употребления слова рассматривается в связи с изучением типов подчинительных связей в школе и занимает заметное место в вопросах преподавания русского языка в любой аудитории. Там не менее в речи обучаемых встречается много ошибок, связанных с нарушением правил грамматической сочетаемости (типа **признался обо всем, выдал о нашем разговоре, любовались на море, преданность к отчизне**). Объясняется это тем, что выбор зависимой формы затруднителен, так как отношения между системой и нормой в этой области сложны и противоречивы: они обуславливаются не только синтаксическими, но и морфологическими, словообразовательными и- что главное – лексико – семантическими факторами.

В приведённых выше примерах лексические единицы употреблены правильно, но допущены ошибки в управлении. Однако часты ошибки обратного порядка, когда правильны грамматические связи, но нарушена заданная система языка, нормированная сочетаемость лексем. Знание правил лексической сочетаемости является обязательным, поскольку отражает нормы языка на одном из участков языковой системы.

Слово как элемент лексико-семантической системы обладает не только воспроизводимыми значениями, но и строго нормированной сочетаемостью.” Лексическая сочетаемость – это способность слова как лексемы сочетаться с другими словами (как лексемами) , совокупность его лексических валентностей. Выявление лексической сочетаемости слова предполагаем определение круга слов , с которыми оно может сочетаться в связной речи , и условий реализации сочетаний”.

Если грамматической сочетаемости слов в практике преподавания русского языка как народного обычно уделяют серьёзное внимание, то вопросы лексической сочетаемости как в теоретическом, так и практическом плане не заняли ещё соответствующего места. Значительную помощь в изучении лексической сочетаемости может оказать “ Учебный словарь сочетаемости слов сочетаемости слов русского языка” под ред.П.Н.Денисова, В.В.Марковкина(М;1978). Это новый тип словаря, в котором впервые в лексикографии даётся системное и достаточно полное описание сочетательных свойств наиболее употребительных слов. Основная задача словаря – способствовать развитию речи учащихся.

Около 2500 словарных статей включают ряды свободных сочетаний с заголовочным словом, а так же фразеологические сочетания с ним. Дана его краткая грамматическая характеристика толкование значений. Употребление

словосочетаний с этим словом иллюстрируется примерами из художественной, публицистической и научно – популярной литературы, а также из разговорной речи.

Приведём для примера словарную статью прилагательного **взрослый**:

Взрослый, взрослая, взрослое, взрослые; краткая форма м.р. не употребляется, **взросла, взросло, взрослые**.

Такой, который вырос , достиг зрелого возраста.

Человек ,люди,сестра,брат,сын,дочь,дети,население...

Совсем, (не) достаточно, по-настоящему...**взрослый**.

Быть, стать ,сделаться,выглядеть, казаться кому –л.,считать кого-л...**взрослым**.

Кто-л. **взрослый**.

Ты уже достаточно **взрослый** человек, чтобы понять это. Он выглядит совсем **взрослым**. У них уже **взрослые** дети.

Взрослый, род.п. **взрослого,м; взрослая**, род.п. **взрослой**, ж.(в знач.сущ)-**взрослый** человек. Никого из **взрослых** не было дома.

В начале словарной статьи даются грамматические пометы к слову **взрослый** ,затем приводится развёрнутое объяснение его значения, перечисляются существительные, наречия и глаголы, в сочетаниях с которыми чаще всего употребляется это прилагательное.

Анализ данной статьи позволяет заметить , что прилагательное **взрослый** встречается в основном в трёх типах синтаксических конструкций; в зависимой позиции как определение к члену предложения, выраженному существительным; в составе сложного именного сказуемого в сочетании с глаголом –связкой; в сочетании с зависимыми наречиями, обозначающими степень проявления признака.

Во всех этих позициях наблюдается ограничение в лексической сочетаемости, вызванное особенностями семантики этого слова. Нельзя сказать **взрослая** мать или **взрослый** отец.В качестве определяемого существительного могут выступать только слова с обобщённым значением лица (человек, люди,дети,население)или обозначающие людей определённого возраста (сестра, брат, сын, дочь). Нельзя это прилагательное сочетать с названиями животных, хотя такая сочетаемость теоретически была понятна, поскольку животные также вырастают и достигают определённого возраста .

Есть ограничения в сочетаемости прилагательного **взрослый** и сполусвязочными глаголами. Можно сказать **быть,становиться,казаться** **взрослым**, но невозможны сочетания **бывать** **взрослым** или **делаться** **взрослым**. Хотя во всех этих глаголах одним из компонентов семантики

является значение бытия- существования, в них есть различные дополнительные оттенки, иногда весьма существенные, которые ограничивают сочетаемость прилагательного **взрослый** с глаголами –связками. Следовательно, при рассмотрении сочетаемости слов необходимо учитывать семантику обоих компонентов.

При исследовании лексической сочетаемости ,как правило , приходится иметь дело с конкретным словом, так как лексико- семантический и стилистический облик каждого слова имеет индивидуальные особенности. Но было бы неверно считать, что здесь нет общих закономерностей. Слова одних семантических групп сочетаются со словами строго определённых групп. Так, отвлечённые существительные не могут сочетаться с качественными прилагательными со значением цвета или с относительными прилагательными, называющими материал , из которого сделан предмет. Выявление этих наиболее общих закономерностей, обусловленных предметно- лексической стороной языка, также необходимо в теории и практике его преподавания.

Рассмотренные аспекты лексической сочетаемости слов говорят о методической сочетаемости слов говорят о методической важности этой проблемы. Несомненно, организовать целенаправленную и эффективную работу по изучению русского языка можно только при условии, если опираться на нормы лексической и грамматической сочетаемости слов.

Использованная литература:

1. «Учебный словарь сочетаемости слов сочетаемости слов русского языка» под ред.П.Н.Денисова , В.В.Марковкина(М;1978)
2. Панов. Б. Т. , Текучёв. А.В. Школьный грамматикоорфографический словарь русского языка – М. , Просвещение, 1985.
3. Орфографический словарь русского языка. М. , 1986
4. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. М. , 1971.